

DRAMATIK MUSIQA TURLARI VA ASOSIY JANRLARNING ILMIY-AMALIY TAHLILI

Panjiyeva Aziza Hamdam qizi

Musiqa madaniyati fakulteti Musiqa ta'limi yo'nalishi

2-kurs talabasi

U.Yu.Yuldoshev

Ilmiy rahbar: Musiqa nazariyasi va metodikasi kafedrası

(PhD) dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11348995>

Annotatsiya: Dramatik asarning o'qilishi va sahna talqinida bir qator o'ziga xosliklar mavjud. Dramani o'qiyotgan o'quvchining ijodiy faolligi bilan shu asar asosidagi spektaklni tomosha qilayotgan tomoshabinning ijodiy faolligi bir xil emas. O'quvchi o'qish jarayonida "rejissor" vazifasini zimmasiga oladi, dramani tasavvuridagi sahnada jonlantiradi; ayni paytda u "aktyor" sifatida har bir personajning rolini o'ynashi ham kerak.

Kalit so'zlar: drama, tragediya, komediya, janr, epik asar, lirika, teatr, epizod.

Dramada obyektiv ibtidoning ustivorligi uning turli o'quvchilar tasavvurida turlicha sahnalashtirilishiga asos bo'ladi. Sahnalashtirilgan dramatik asarda badiiy muloqot zanjiri uzayadi: tomoshabin va dramaturg orasida rejissor (aktyorlar, rassom, bastakor va h.) o'rinlashadi.

Dramatik turning asosiy janrlari sifatida tragediya, komediya va drama ("drama" atamasi ham adabiy tur ma'nosida, ham o'sha turning bir janri ma'nosida qo'llaniladi) ko'rsatiladi. Dramatik asarlarni janrlarga ajratishda ularning asosiy estetik belgilariga tayaniladi. Tragediyaning asosiy estetik belgisi — tragiklik, komediyaning asosiy estetik belgisi — komiklik, dramaning asosiy estetik belgisi dramatiklik sanaladi. Aytish kerakki, adabiyotshunoslikka oid ishlarda biz "asosiy estetik belgi" deb atagan narsa ko'proq pafos deb yuritiladi. Pafos deganda tasvirlanayotgan xarakterlarni milliy va umuminsoniy ahamiyatini e'tiborda tutgan holda g'oyaviy-hissiy idrok etish hamda baholash natijasi o'laroq yuzaga kelgan, asarning butun to'qimasiga singdirib yuborilgan ruh tushuniladi. Hayotiy jabhalarning teranligi, murakkab va qiyin insoniy taqdir, asardagi qaxramonlarning ruxiyatidagi voqealar asnosida yoritilishi lozim bo'lgan epik asarlarda tahlili ham shu tarzda amalga oshiriladi. Epik asarlarda asardagi ichki kechinmalarni va asar kayfiyatini tinglovchiga yetkazishdan oldin, asarning ichki tuyg'ularning paydo bo'lish jarayonini, ularning tub mohiyati va ildizlarini yoritib berishga e'tibor qaratiladi. Epik asarlarda badiiy tahlil qilish ham ahamiyatlidir, va ular ko'p bosqichli bo'ladi. Epiklikning eng asosiy belgisi bu voqea bandlikni, tasvirda esa voqea tafsilotini mavjudligidir. Qaysi janrda bo'lishiga qaramay, epik turga mansub asarlarda personajlar ozdir ko'pdir voqealar asosida tasvirlanadi va ularning tabiatlar xodisalar tasviri asnosida namoyon bo'lib boradi.¹

Epik asarda dramadagi singari makon va zamonda sodir bo'lgan voqealar aks ettiriladi. Epik asarning o'ziga xosligini ta'minlaydigan asosiy jihat unda bayoning tashkiliy urni muximligidan iboratdir. Nutq egasi, so'zlovchi yoki bayonchi go'yo oldin bo'libo'tgan voqeani

¹ Sheraliyevna, S. D., & Yuldoshevich, Y. U. (2024). LEVEL OF VOCAL SINGING PERFORMANCE OF SPECIALIZED SCHOOL STUDENTS WITH DISABILITIES. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 42(3), 141-146.

hikoya qilib berayotganday bo'ladi va ayni vaqtda yo'l-yo'lakay turli xolatlarni, personajlar qiyofasinitasvirilaydi, ba'zan izohlaydi. Epik asarlarning, odatda, xajman yirikligi, ko'pincha, lirik asarlar singari bir zarb bilan o'qib chiqib bo'lmasligi, uning ta'sir ko'rsatishi ham serqatlam ekanligi tahlilda e'tiborga olinishi lozimdir. Bu xil asarda tuyg'ular oqimi bir tarafga yo'nalgan bo'lmaydi. Unda tuqnashuvlar, xis-xayajonlar, olqish qarg'ishlar, ma'qullashi inkorlar g'oyat sertarmoq, ko'p farvaterli bo'ladi, tahlilchi ana shu badiiy oqimlar orasida tadqiqining kalavasini yo'qotib quyishi mumkin. Epik asarlarni tahlil qilishning o'ziga xosligini keltirib chiqargan omillar ayni shu xajm va kulamdir. Lirik asarlarda muallif xissiyotini yashirib o'tirmaydi, butun asar faqat tuyg'ular junbushiga quriladi, kechinmalar qanchalik kuchli va ularning ifodasi qanchalik yorqin bo'lsa, lirik asarlardan chiqadigan badiiy ma'no ham shunchalik salmoqli bo'ladi. Epik asarlarda esa, muallif tuyg'usi ham, lirik asarlarda mutlaqo bo'lmaydigan personajlar kechinmalari ham, ko'pincha, ochiq xolda kelmaydi. Bu xil asarlarda xissiyot voqealar qarab berkitilgan bo'ladi. Qaxramonlarni voqealar og'ushida kursatish xususiyati epik asarlarda insoniy kechinmalarni tafsilotlar tasviri zamiriga joylash imkonini beradi va o'quvchidan bu sezimlarni ilg'ab olish talab qilinadi.²

Asarni tahlilida tahlilchi avvalo o'z bilim va malakasini - epik asarlar zamiridagi badiiy ma'noni ilg'ay olishi va mantiqiy xulosaga kela bilishni shakllantirishga intilishi, eng muximi, asarning xayotiy va badiiy ma'nosini kashf eta olishi kerak. Boshdanoq qat'iy takror va takror ta'kidlab aytishimiz kerakki, tahlil qilinadigan asar qanchalik yirik, voqealar tasviri qanchalar serqatlam, personajlar soni qanchalik ko'p bo'lmasin, tahlil vaqtida asarlarning mazmunini so'zlab berish mumkin emas. Buning ikki sababi bor. Birinchidan, tahlilchi qanchalik maxoratli bo'lmasin badiiy asarni adibning o'ziday aytib berolmaydi. Chunki matn bilan tanishganlar uni bilishadi. Asarni o'qimaganlarga matnning tarovatini bir qadar yo'qotib hikoya qilib berishning foydasi yo'q. Negaki, bunda asarning o'zi emas, uning suyaklari, skleti yetib boradi, xolos. Tahlilchi qanchalik urinmasin, asarni bitgan yozuvchi bo'la olmaydi. Ayni asarni asl yozgan odamgina uni his qila oladi. Tahlilchi asar mazmunini hikoya qilishi orqali asardagi qiziqarli voqealarni berishi mumkindir, ammo insoniy harakterlarni, kechinmalarni, xissiyotlarni, ularni tug'dirgan ochiq yashirin sabablarni yetkazolmaydi. Tekshirilayotgan asar mazmunini so'zlab berish mumkin emasligining ikkinchi sababi matn tahlil qilinmay, asarning barcha unsurlari badiiy elakdan o'tkazilmay turib, uning zamiridagi estetik ma'no noma'lumligicha qolaveradi. Epik asarlarni tahlil qilishda uning xajmi tasvirning murakkablik darajasi xisobga olingan xolda ish quriladi. Xajm takozo etsa asarni badiiy tahlilning avval aytilgan uch usulidan birini yoki barini qullagan xolda tekshirish zarur. Mabodo, tahlilanadigan asar juda yirik bulsa, tahlilchi, albatta, asarning eng qiziqarli, muxim bir qator intellektual-estetik operatsiyalar amalgaoshirilmasa, anglash mushkul bulgan jihatini tekshirishi lozim. Buning uchun asarning umumiytirik vujudiga daxl etilmagan xolda u badiiy ma'noli qismlarga ajratib olinishi lozim. Bunda o'quvchi diqqatini o'ziga beixtiyor tortadigan, personajlar tabiati yorqin namoyon bo'ladigan, muallif maxorati ko'zga balkiq tashlanadigan, qaxramonlar ruxiy dunyosi aks etgan o'rinlarnazardan ko'chirilmasligi kerak.

Badiiy tahlilda matndagi muxim jihatni nomuximdan ajratish, asar personajlariga jonlibo'lingandagina timsolning uziga xosligi, adibning san'atkorligi namoyon bo'ladi.

²<https://ziyonet.uz>

Ko'pincha, tadqiqotchilar epik asarlardagi qaxramonlardan, avval boshdanoq g'oya qidirishga tutinishadi va shu bois turli asarlardagi mutlako boshka-boshka personajlar ikki tomchi suvday bir xil baxooladi, birday talqin etiladi. Chunki g'oyalar o'xshash bo'ladi, bir xil g'oyalar ham ko'p, lekin cheksizvolamda bir-biriga to'liq o'xshash bo'lgan ikki kishi yo'q. Badiiy asar va undagi qaxramonlar tasviri esa, ayni shu o'xshamaslikning, o'ziga xoslikning badiiy ifodasi sifatida paydo bo'lgan xodisalaridir. Shuning uchun ham adabiyotshunoslik amaliyotida Yo'lchi va g'ofir, Jamila va Gulnor, Saida va Zaynab, Otabek va Anvar, Kumush va Ra'no timsollariga uzoq vaqt mobaynida bir xil baxo berib kelingan.³

Bunga sabab adabiyotshunoslar bu qaxramonlarga individual qiyofaga ega jonli odam sifatida yondashmaganlar va ulardan faqat g'oya qidirilib, ijtimoiy xulosa chiqarishga urinilganligidir. Epik asarlarni tahlil etishning usullari juda ko'p va tekshirilayotgan epik asar qancha bo'lsa, tahlilhamo'shancha o'ziga xosliklarga ega bo'laveradi. Adabiy tahlilda biror quyushqonni yasab olib, har doim shundan foydalanaman degan mutaxassis xato qiladi. Epik asar o'rganilayotganda personajlar xatti-harakatlari uning karakter mantig'iga muvofiq kelishi yoki kelmasligi muammosi tahlilning markazida turishi kerak. Ya'ni epik asar tahlil qilinayotganda, obrazlarning gap so'zlari, qiliqlari, fikrlari ularning saviyalariga muvofiqligi, ruhiy jihatdan asoslanganligiga e'tibor qilinishi va asarning asl qiymati ana shulardan keltirib chiqarilishi lozim.⁴

Ozarbayjon va O'zbekistonda yashab ijod etgan ko'zga ko'ringan shaxslarning turk madaniyatiga bergan adabiy durdonalari orasida alohida o'rin tutgan dramatik asarlar Ozarbayjon va o'zbek xalqlarining tarixiy birligi, ma'naviy yaxlitligi ifodasidir. Eng qadim zamonlarda oddiy xalq orasida o'yin, xalq dramasi, ko'cha tomoshalarining keng tarqalgani hozirgi turkiy xalqlar, jumladan, ozarbayjon va o'zbek adabiyotida dramaturgiya va teatr san'atining ildizlari juda chuqur ekanligidan dalolat beradi. Lekin shunga qaramay, 19-asr oxiri 20-asr boshlariga qadar nafaqat ozarbayjon va o'zbek adabiy muhitida, balki musulmon Sharqida ham dramaturgiya, professional teatr uzoq vaqt yaratilmadi.⁵

1917-yilgacha o'zbek dramaturgiyasida mazmun va janr jihatidan turli uslubdagi 4ta sahna ko'rinishini taqdim etgan H.Niyoziyning "Zaharli hayot yoxud ishq qurbonlari", "Ilmga yo'l boshchi", "Mulla Nurmuhammad domlonning kufrligi", "O'lim fojialari" pyesalarida o'zbek xalqining zulmi aks ettirilgan, bu zulmdan qutulish g'oyasi xalqni tarbiyalash orqali ilgari surildi. Bu asarlardan tashqari, o'zbek dramaturgiyasining drama, tragediya va komediya janrlaridagi "Boy ila xizmatchi", "Paranji sirlari", "Maysaraning ishi" kabi asarlari yuksak mahorat bilan yozilgan badiiy san'at namunalaridir. O'zbek dramaturglarining asarlari Ozarbayjonda nafaqat adabiy tanqid balki Ozarbayjon teatrlari sahnasida ham namoyish etildi.

2022-yil may oyida Boku shahrida faoliyat yurituvchi Yerevan davlat Ozarbayjon drama teatri zamonaviy o'zbek adabiyotining taniqli adabiy namoyandalardan biri, publitsist Qo'chqor Norqobilning "Besh beva va xo'jayin" komediyasi asosida sahnalashtirilgan spektaklning yangi premyerasini taqdim etadi. Yozuvchi, shoir, dramaturg, O'zbekiston Yozuvchilar

³ Саримсоков Б. Ўзбек фолклорининг тарихий тараккиети (кадимги давр фолклори) Ўзбек фолклори очерклари. 1-том Т.; фан 1988.-Б.

⁴ Yuldoshevich, Y. U. (2024). TA'LIM SIFATINI TA'MINLASHDA OCHIQ DARSLARNING O'RNI. Ta'limning zamonaviy transformatsiyasi, 5(1), 223-226.

⁵ Jadid-dramalari-poetikasi-va-sahnalashtirish-masalalari-compressed.

uyushmasi a'zosi Rashid Behbudov nomidagi musiqali teatrida bo'lib o'tgan premyerada Ozarbayjon deputati, Milliy Majlis Madaniyat qo'mitasi raisi G'anira Pashayeva, O'zbekistonning taniqli yozuvchi va shoirlaridan iborat delegatsiya, madaniyat arboblari, jamoatchilik vakillari ham ishtirok etdi. Dramadagi personajlardan 1989-yilgi Sherali Turdiyev nashrida "domullo" 2006-yilgi Begali Qosimov nashrida "mulla"; 2020-yilgi qayta nashrida "damulla"; 2018-yilgi Sirojiddin Ahmedov nashrida "domullo"; muallifning nashrida "domla" sifatida yozilgan. Shuningdek, Xayrullo obrazida keladigan "mirzayu mahrami" iborasi "Sharq yulduzi" da, 1989-yil; 2006 va 2020-yildagi Begali Qosimov nashrida "mirza va mahrami"; Sirojiddin Ahmedovning nashrida "mirza va mahrami"; Mahmudxo'ja Behbudiy nashrida "mirzo va mahrami" yozilgan. Jadid dramaturgiyasi va teatrining otasi Mahmudxo'ja Behbudiydir. U garchand "Padarkush" nomli yagona pyesaning muallifi bo'lishiga qaramay, bu asari bilan o'zbek madaniyati tarixida dramaturgiyani boshlab berdi va jadidchilik harakatining dasturulamal ahamiyatga molik g'oyalarini shu pyesada ilk bor ifodaladi.

Epik turning o'ziga xos spetsifik xususiyatlari. Rivoya eposning o'zagi sifatida. Epik tur janrlari, janrlarga ajratish prinsiplari. Eposning asosiy janrlari. Epik turning spetsifik xususiyatlari haqida gap ketganda avvalo voqeabandlik tilga olinadi. Darhaqiqat, epik asarda makon va zamonda kechuvchi voqea-hodisalar tasvirlanadi, so'z vositasida o'quvchi tasavvurida reallik kartinalariga monand jonlana oladigan to'laqonli badiiy voqelik yaratiladi. O'quvchi tasavvurida reallikdagiga monand, o'zining tashqi shakli bilan jonlangani uchun ham epik asardagi badiiy voqelikni "plastik" tasvirlangan deb aytiladi. Epik asarda plastik elementlar bilan bir qatorda noplastik elementlar ham mavjud bo'lib, bu elementlar muallif obrazini tasavvur qilishda muhim ahamiyat kasb etadi. Epik asarning noplastik elementlari deyilganda muallifning mushohadalari, fikrlari, tasvir predmetiga hissiy munosabati kabilar tushuniladi.⁶

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, epik asarlarni janrga ajratish prinsiplari masalasida adabiyotshunoslikda turlichalik mavjud. Bunda bir qator xususiyatlarni e'tiborga olish zarur bo'ladi. Avvalo, epik asarlardagi hayotni badiiy qamrov ko'lamini turlicha bo'lishidan kelib chiqiladi. Masalan, epik asar qahramon hayotidan birgina epizodni (hikoya), butun bir etapni (qissa) yoxud qahramon hayotining katta bir davrini (roman) qalamga oladi.

References:

1. Саримсоков Б. Ўзбек фолклорининг тарихий тараккиети (кадимги давр фолклори) Узбек фолклори очерклари. 1-том Т.; фан 1988.-Б.
2. Yuldoshevich, Y. U. (2024). TA'LIM SIFATINI TA'MINLASHDA OCHIQ DARSLARNING O'RNI. Ta'limning zamonaviy transformatsiyasi, 5(1), 223-226.
3. Yuldoshev, U. (2018). Problems of Choosing Methods and Technologies in Musical Pedagogics. Eastern European Scientific Journal, (2).
4. Shodmonkulova, N. F. (2021). FORMATION OF CHILDREN'S CREATIVITY THROUGH UZBEK FOLK SONGS. Экономика и социум, (1-1 (80)), 258-260.
5. Shodmonkulova, N. F. (2021). HOW IS AN UNUSUAL THINKING SKILL OR CREATIVITY FORMED?. Экономика и социум, (3-1 (82)), 281-283.

⁶ www.ziyouz.com kutubxonasi